

ტყვიის ზეზღვრული დოზების ექსპოზიცია სასუნთქ სისტემაზე

ტატიანა მერმანიშვილი¹ - ასოცირებული პროფესორი (tanytamer@yahoo.com),

გიორგი პატარაია² - ასოცირებული პროფესორი,

ნანა ჭანტურიძე² - დოქტორანტი,

გრიგოლ ჭაჭია² - დოქტორანტი.

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო;

²თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო.

შესავალი. ბოლო ათწლეულების მანძილზე აშშ-სა და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში შემუშავებული და განხორციელებული ეკოლოგიური პოლიტიკით ტყვიის გაბნევა გარემოში საგრძნობლად შემცირდა, მაგრამ მიუხედავად არსებული მიღწევებისა, ტყვია მაინც ყველაზე გავრცელებული ეკოლოგიური მხამია აშშ-სა და მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში [2]. ჯანმო აღნიშნავს, რომ ტყვიის ექსპოზიციის რისკი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ისევ მაღალია, როგორც გასულ ათწლეულებში. გლობალიზაცია - კაპიტალის ეროვნებათაშორისი მოძრაობა, გაზრდილი საქონელბრუნვა და ადამიანთა დიდი რაოდენობით გადაადგილება შორ მანძილებზე, თავის დადებით მხარეებთან ერთად, ქმნის ეკოლოგიური საშიშროების იმპორტის შესაძლებლობასაც [4].

ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ტყვიის ზეზღვრული რაოდენობის სასუნთქი სისტემის ფუნქციაზე ზემოქმედების გამოკვლევა.

მასალები და მეთოდები. კვლევის ობიექტად შეირჩა 36 ლაბორატორიული, თეთრი, უჯიშო, ზრდასრული ვირთაგვები. 2 თვის განმავლობაში ლაბორატორიულ ცხოველებს ეძლეოდათ სასმელ წყალში გახსნილი ძმარმჟავა ტყვია კგ/წონაზე გადაანგარიშებული სუფთა ტყვიის 1,9 მგ დღე-ღამის განმავლობაში. 8 ცალი საკონტროლო ცხოველები იმყოფებოდნენ ჩვეულ რაციონზე. ექსპერიმენტის მიმდინარეობაში ვითვალისწინებდით ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული „ცხოველთა მოვლისა და გამოყენების ეთიკური ქცევების სახელმძღვანელო პრინციპებ“-ს [3]. ჰისტოლოგიური კვლევისათვის მასალის ვაფიქსირებდით 12%-იანი ფორმალინში. ანათეზები იღებებოდა ჰემატოქსილინითა და ეოზინით. ფილტვებში ულტრასტრუქტურული ცვლილებების გამოსავლენად ვიყენებდით ელექტრონული მიკროსკოპის მეთოდს.

კვლევის შედეგები. საექსპერიმენტო ცხოველების ფილტვებში ბრონქიოლების ერთ ნაწილში ლორწოვანი გარსი წარმოდგენილია მფარავი ეპითელიუმის გარეშე, ხოლო სხვაში პირიქით, ხდება ეპითელიური უჯრედების ინტენსიური პროლიფერაცია. ალვეოლების სანათურები უპირატესად გაგანიერებულია და მათში დიდი რაოდენობითაა ჩამოფცქვნილი ეპითელიური უჯრედები. ზოგიერთ მათგანში ეს უკანასკნელნი სრულიად ავსებს სანათურს. ზოგიერთ ალვეოლაში ეპითელიუმი ცილინდრული ფორმის დვრილების სახით არის წარმოდგენილი. არაიშვიათად ალვეოლების სანათურში დიდი რაოდენობით ერითროციტები აღინიშნება. მრავალი ალვეოლის სანათური გაერთიანებულია მათ შორის ძგიდეების რღვევის გამო. ამასთანავე აღინიშნება ჩაფუშული ალვეოლებიც. სტრომაში მრავლადაა წვრილი ექსტრავაზატები, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში ჰემოსიდერინის არსებობაც ვლინდება. ვენური სისხლძარღვების უმრავლესობა გაგანიერებულია და ნაწილობრივ სისხლსავსეა. მიკროცირკულაციური კალაპოტის სისხლძარღვებში, უპირატესად კაპილარებში, ერითროციტების მკაფიოდ გამოხატული აგრეგაცია ხდება.

სურ. 1. ფილტვის ალვეოლათაშორისი ძგიდის კაპილარების სანათურში დიდი რაოდენობითაა ერითროციტები. X2000

სურ. 2. ფილტვის ენდოთელიოციტების ციტოპლაზმა დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივისაა და შეიცავს პინოციტურ ბუშტუკებსა და ვეზიკულებს. ალვეოლურ მაკროფაგში აღინიშნება ოპტიკურად მკვრივი მარცვლები, აუტოსომები და ფაგოსომები. X2000

ალვეოლათაშორისი ძგიდის კაპილარების ენდოთელური უჯრედების ელექტრონულ-მიკროსკოპული გამოკვლევით გამოვლინდა, რომ კაპილარების სანათურში დიდი რაოდენობითაა ერითროციტები (სურ. 1) და სისხლის სხვა უჯრედები. ენდოთელიოციტები შეჭმუხნილია, მათ ზედაპირზე ნაოჭები და მიკროხაოებია. ენდოთელიოციტების სანათურისკენა მხარეს აღინიშნება წვრილი პინოციტური ბუშტუკები და ერთეული მსხვილი ვეზიკულები. ენდოთელიოციტების ციტოპლაზმა სავსეა დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის შიგთავსით (სურ. 2). ციტოპლაზმაში შემცირებულია ორგანელების რაოდენობა, რომლებიც გაფანტულია მთელ უჯრედში. შესივებული მიტოქონდრიების მატრიქსი სავსეა დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის შიგთავსით. მათი კრისტები დამოკლებულია და ალაგ-ალაგ დეზორგანიზაცია ხდება, რის გამოც მიტოქონდრიებში შესაძლებელია კრისტების ნარჩენების აღმოჩენაც. ზოგიერთი მიტოქონდრია სრულიად გამორეცხილია და ტოვებს ვაკუოლის შთაბეჭდილებას. ციტოპლაზმაში აღინიშნება სხვადასხვა ზომის ლიპიდური ჩანართები. ენდოთელური უჯრედების ბირთვები გამოირჩევა პოლიმორფიზმით, რისი მიზეზიც მათ ზედაპირზე არსებული მრავლობითი ინვაგინაციებია. ქრომატინი მსხვილი მარცვლების სახით ბირთვის მემბრანის სიახლოვეს განიცდის კონდენსაციას. კაპილარის სანათურში, ზოგ ადგილას ენდოთელიოციტების ჩამოფცქვნის გამო, გაშიშვლებულია კაპილარის ბაზალური მემბრანა. კაპილარებისა და ალვეოლების ეპითელიუმის ბაზალური შრეების შერწყმის ადგილას სტრუქტურა წაშლილია. ალვეოლათაშორისი ძგიდეების ელასტიკური ბოჭკოები გასქელებული და გაჯირჯვებულია. ალვეოლური ეპითელიუმის განვლადობის მომატების გამო განვითარებული შეშუპების ფონზე გაზრდილი

ინტერსტიციული სივრცის მოცულობა. ზოგან შეინიშნება პირველი ტიპის ალვეოლოციტების ციტოლემის ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის მომატება, ალვეოლისკენა მხრიდან შეცვლილია კონფიგურაცია, რაც მრავალი მორჩისა და ინვაგინაციის არსებობის მიზეზია. ზოგან აღინიშნება ციტოლემის ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის დაქვეითება, მისი გათხელება და პლაზმოლიზი. მეორე ტიპის ალვეოლოციტები შემუშუბულია და ზომაში მომატებულია. ბირთვები დეფორმულია, დაკარგული აქვთ ჩვეული სფერული ფორმა. ბირთვის მემბრანის სიახლოვეს აღინიშნება ქრომატინის კონდენსაცია. ბირთვისაგან ზონაში დიდი რაოდენობით ბუშტუკები და ვაკუოლებია (სურ. 3). ციტოპლაზმის გაღიავებულ მატრიქსში აღინიშნება ელექტრონულ-ოპტიკურად დაბალი სიმკვრივის შიგთავსის მქონე მოზრდილი უბნები. მიტოქონდრიები შემუშუბების გამო ძლიერ მომატებულია ზომაში, მათი მატრიქსი თითქმის არ ვლინდება. შეცვლილია მიტოქონდრიების სტრუქტურაც - კრისტები დეზინტეგრულია და მათი რაოდენობა შემცირებულია. მრავალი ორგანელა დეფორმულია და ებჯინება ვაკუოლიზებულ ენდოპლაზმურ ბადესა და ლიპიდურ წარმონაქმნებს. ციტოპლაზმაში მომატებულია ოსმიოფილური ლიზოსომებისა და ციტოსომების რაოდენობა. აღსანიშნავია, რომ უჯრედის ციტოპლაზმაში, სხვადასხვა ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის ცხიმოვან ჩანართებში, ალაგ-ალაგ ვაკუოლები ჩნდება. აღწერილი სტრუქტურების რაოდენობის მომატებას თან სდევს ასეთივე სტრუქტურების გაჩენა ალვეოლათა სანათურში. უჯრედებში ფირფიტოვანი სტრუქტურების ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივე, ცალკეული ლამელებისა და შრეების რაოდენობა შემცირებულია. სურფაქტანტის აგრეგაციული მდგომარეობა შეცვლილია, მისი სიმკვრივე დაქვეითებულია; განლაგებულია არათანაბრად და ალვეოლის ზედაპირზე დაღეჭილი ნარჩენების სახით ქმნის შემაღლებებს. ფირფიტოვანი კომპლექსები ვაკუოლიზებულია, ზოგი მათგანი სრულიად დაშლილია (სურ. 4). სურფაქტანტის დეფიციტის პირობებში ალვეოლის ზედაპირი განიცდის დისოციაციას, შემცირებულია საკონტაქტო ზონის მემბრანების ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივე. უჯრედის შემუშუბული აპიკალური ნაწილის ზედაპირზე მომატებულია ზომაში გადიდებული მიკროხაოების რაოდენობა. ალვეოლებში, რომელთა სუბენდოთელურ სივრცეში დიდი რაოდენობითაა ამორფული პრეციპიტატი, ეპითელიუმის ბაზალური შრე გაშიშვლებულია. ამგვარი ზონების მიდამოებში აღინიშნება მემბრანების ფრაგმენტების, მიტოქონდრიებისა და სხვა უჯრედული სტრუქტურების დეტრიტული მასები. ალვეოლურ სივრცეში მომატებულია ალვეოლური მაკროფაგების რაოდენობა. მათი უმრავლესობა გამოირჩევა მუქი ციტოპლაზმით, რომელშიდაც მრავლადაა ენდოპლაზმურ რეტიკულუმთან შეკავშირებული რიბოსომები და თავისუფალი პოლისომები. დიდი რაოდენობითაა აგრეთვე ელექტრონულ-ოპტიკურად მკვრივი მარცვლები, ავტოსომები და ფაგოსომები (სურ. 2). უჯრედების ბირთვები გამოირჩევა პოლიმორფიზმით. შესაძლებელია როგორც ნათელბირთვიანი, ისე მუქბირთვიანი უჯრედების აღმოჩენა. ალვეოლური მაკროფაგების პლაზმოლემა ხშირად ქმნის წანაზარდებს. ალვეოლის კედლის ყველაზე განიერ უბნებში ზოგან ვლინდება კოლაგენის ბოჭკოები (სურ. 1) და სეპტური უჯრედები, რომელთა ბირთვები დიდი ზომისაა და ქრომატინის შემცველობა მომატებულია. ჰიპეროსმიურ ციტოპლაზმაში აღინიშნება მცირე რაოდენობის მიტოქონდრიები, ენდოპლაზმური ბადისა და ფირფიტოვანი კომპლექსის ელემენტები.

სურ. 3. ალვეოლური მაკროფაგის ციტოპლაზმა გადავსებულია სხვადასხვა სიმკვრივის ჩანართებითა და ბუშტუკებით. X4000

სურ. 4. II ტიპის ალვეოლოციტის ფირფიტოვანი კომპლექსებიდან ზოგიერთი სრულიად დაშლილია. X5000

განხილვა. ექსპერიმენტმა, რომელიც ითვალისწინებდა ორი თვის განმავლობაში საცდელი ცხოველების 1.9 მგ/კგ რაოდენობით ტყვიის იონებით დატვირთვას, გამოავლინა მნიშვნელოვანი ძვრები ფილტვების სტრუქტურულ ორგანიზაციაში. ტყვიის იონების უარყოფითი ზემოქმედება იწვევს ფილტვის ქსოვილის მეტაბოლიზმისა და ულტრასტრუქტურული ორგანიზაციის შეცვლას, რაც მიზეზ-შედეგობრივად იწვევს ჰიპოქსიისა და რესპირაციული აციდოზის ჩამოყალიბებას, იზღუდება სისხლიდან ჟანგბადის ათვისება, კატაბოლური პროდუქტების უტილიზაცია, იცვლება ჰემო-ჰაეროვანი ბარიერის სტრუქტურა და, შესაბამისად, ქვეითდება მისი ფუნქცია. ამ პრობლემის გადასწევებად, ალბათ, მიზანშეწონილია ისეთი საპროფილაქტიკო საშუალებების გამოყენება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ორგანიზმიდან ტყვიის იონების გამოდევნას და დაზიანებული მეტაბოლიზმის აღდგენას [1].

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. პატარაია გ. - ორგანიზმიდან ტყვიის გამოდევნისა და მისი უარყოფითი ზემოქმედების საპროფილაქტიკო კომპოზიცია//საქპატენტი, U 2020 2032 Y, 2020.
2. Binns H.J., Campbell C., Brown M.J. Interpreting and Managing Blood Lead Levels of Less than 10 Microg/dl. in Children and Reducing Childhood Exposure to Lead: Recommendation of the Centers for Disease Control and Prevention Advisory Committee on Childhood Lead Poisoning Prevention // Pediatrics – 2007 Nov; 120(5): e 1285-98.
3. Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals – American Psychological Association – J. Exp. Anal. Behav., 1986 March; 45(2): 127-132.
4. Hardy J. Haematology of Rats and Mice / Pathology of Laboratory Rats and Mice // F.J. Roe and E. Cothin, editors.- Philadelphia: F.A. Dauts, 1967.- P. 501-536.

DOI: 10.5281/zenodo.6632663

EXPOSURE OF EXORBITANT DOSE OF LEAD ON THE RESPIRATORY SYSTEM

Tatiana Mermanishvili¹ - Associate Professor (tanytamer@yahoo.com),

Giorgi Pataraia² - Associate Professor,

Nana Chanturidze² - PhD student,

Grigol Tchatchia² - PhD student.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;

²Tbilisi State University, Georgia.

Abstract. Despite significant advances in the United States and other developed countries in controlling the environmental dispersion of lead, it remains the most common environmental poison in the United States and in the other developed countries. As a result of the experiment on exposure to exorbitant doses of lead, it was revealed that the negative effect of lead ions causes a change in the metabolism and ultrastructural organization of the lung tissue. Causally it leads to the development of hypoxia and respiratory acidosis, restricts the absorption of oxygen from the blood, the utilization of catabolic products; it changes the structure of the hemo-air barrier and, consequently, reduces its function. There is no doubt that these changes will limit the ability to maximize the potential of physical activity. Apparently, the use of prophylactic agents that may remove lead ions from the body and normalize the metabolic disorders caused by lead ions and may serve as a way out.

Keywords: lead, exorbitant dose, lung, prevention.